

FRACTAL CONNECTIONS OF PYTHAGOREAN TRIADS

Ibragimov Khusniddin Hikmatovich

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy,
Senior Lecturer of the Department of Higher Mathematics

e-mail: husniddinhikmatovich@gmail.com

UDK 371.4 <https://orcid.org/0009-0000-6920-8414>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075833>

ARTICLE INFO

Received: 01st September 2025

Accepted: 07th September 2025

Online: 08th September 2025

KEYWORDS

Pythagorean number,
Pythagorean board,
Pythagorean brick, Euler
triangle, Euler brick, diagonal,
rectangular triangle,
equilateral triangle, parametric
equation.

ABSTRACT

The connections between the hypotenuse of a right triangle and an equilateral triangle, the connections between an equilateral triangle and an n -dimensional Pythagorean brick in the space R^n are shown. This paper shows equilateral and fractal connections between right triangles in figures and diagrams. An equation with an additional parameter $r \in Z$ is given, generating the edges and diagonals of the Euler brick, and one example is given.

ФРАКТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПИФАГОРОВЫХ ТРОЕК

Ибрагимов Хусниддин Хикматович

Денауский институт предпринимательства и педагогики,
Старший преподаватель кафедры "Высшая математика"

e-mail: husniddinhikmatovich@gmail.com

UDK 371.4. <https://orcid.org/0009-0000-6920-8414>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075833>

ARTICLE INFO

Received: 01st September 2025

Accepted: 07th September 2025

Online: 08th September 2025

KEYWORDS

Число Пифагора, доска
Пифагора, кирпич Пифагора,
треугольник Эйлера, кирпич
Эйлера, диагональ,
прямоугольный треугольник,
равносторонний
треугольник,
параметрическое уравнение.

ABSTRACT

Показаны связи между гипотенузой прямоугольного треугольника и равносторонним треугольником, связи между равносторонним треугольником и n -мерным кирпичиком Пифагора в пространстве R^n . В данной работе показаны равносторонние и фрактальные связи между прямоугольными треугольниками на рисунках и схемах. Приведено уравнение с дополнительным параметром $m \in Z$, порождающее ребра и диагонали кирпича Эйлера, и приведен один пример.

История пифагоровых троек

Тройка (3,4,5) известна в математике с древних времен и помогает составлять прямые углы. Витрувий интерпретировал эту триаду как высшее достижение математики, а Платон — как символ единства. В архитектуре на древних месопотамских надгробиях встречается равносторонний треугольник, составленный из двух треугольников со сторонами 9, 12 и 15. Пирамиды Фиравна Снофру были построены из треугольников со сторонами 20, 21 и 29 и 18, 24 и 30.

В то же время в недавнем прошлом над этой темой работали такие известные математики, как Пифагор, Диофант, Евклид и Эйлер. Используя свое научное наследие, многие математики до сих пор получают новые результаты. В литературе встречаем разные подходы к таким вопросам, как пифагорейская тройка, пифагорейская четверка и n - мерный кирпичик Пифагора. В этой статье покажем метод построения пифагорейских кирпичей с помощью тройки Пифагора с использованием этой формулы, а также докажем теоремы 1 и 2, которая дает тройку Пифагора, четверку Пифагора,

n - мерный кирпичик Пифагора. И в этой работе также представляем параметрическое уравнение, которое порождает тройку Эйлера, кирпич Эйлера. Если равенство $a^2 + b^2 = c^2$ выполняется для некоторых положительных чисел a , b и c , то числа $(a, b; c)$ называются пифагорейскими тройками.

Разделение гипотенузы на части

Пусть нам дано прямоугольный треугольник ABC (рис.1). Предположим, что $AC = b$, $BC = a$ и $AB = c$. Построим окружность с центром в точке A , так чтобы $AC = AE = b$, а также окружность с центром в точке B так чтобы $BC = BD = a$. Значит, будем иметь :

$$AC = AE = b,$$

$$BC = BD = a,$$

$$AD = AB - DB = c - a,$$

$$BE = AB - AE = c - b,$$

$$DE = AB - AD - BE = c - (c - a) - (c - b) = a + b - c,$$

$$AD + BE = c - a + c - b = 2c - a - b.$$

Рис.1 Значит, разделим гипотенузу прямоугольного треугольника на отрезки

$c - a$, $c - b$ и $a + b - c$, для суммы длин $2c - a - b$ два крайних отрезка $c - a$ и $c - b$, которые разделяют радиусы окружности на гипотенузе справедливо равенство:

$$(c - a)^2 + (a + b - c)^2 + (c - b)^2 = (2c - a - b)^2$$

Это равенство вытекает из теоремы 1 при $n = 3$.

Теорема 1. Если a , b и c числа Пифагора, то для любого $n \in \mathbb{N}$ справедливо следующее равенство

$$(n - 2)(c - a)^2 + (b - (n - 2)(c - a))^2 + \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) + a - (n - 2)b \right)^2 = \\ = \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) + c - (n - 2)b \right)^2 \quad (1)$$

Доказательство. Прежде всего раскроем скобки и

$$(n - 2)(c - a)^2 + (b - (n - 2)(c - a))^2 + \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b + a \right)^2 = \\ = \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b + c \right)^2$$

получаем

$$(n - 2)(c - a)^2 + b^2 - 2b(n - 2)(c - a) + ((n - 2)(c - a))^2 + \\ + \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right)^2 + 2a \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right) + a^2 \\ = \\ = \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right)^2 + 2c \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) + (n - 2)b \right) + c^2$$

отбрасывая одинаковые выражения $\left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right)^2$ в обеих частях равенства будем иметь

$$(n - 2)(c - a)^2 + b^2 - 2b(n - 2)(c - a) + ((n - 2)(c - a))^2 + \\ + 2a \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right) + a^2 = \\ = 2c \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right) + c^2$$

Так как a , b и c Пифагоровы числа выражение $a^2 + b^2$ в левой части равенства равно c^2 получаем

$$(n - 2)(c - a)^2 - 2b(n - 2)(c - a) + ((n - 2)(c - a))^2 + \\ + 2a \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right) = \\ = 2c \left(\frac{(n - 1)(n - 2)}{2}(c - a) - (n - 2)b \right)$$

Переводя последнее слагаемое в левой части равенства в правую часть будем иметь

$$(n - 2)(c - a)^2 - 2b(n - 2)(c - a) + ((n - 2)(c - a))^2 =$$

$$= 2c \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} (c-a) - (n-2)b \right) - 2a \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} (c-a) - (n-2)b \right)$$

Если общий множитель $2 \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} (c-a) - (n-2)b \right)$ в правой части вынести за скобку получаем равенство

$$\begin{aligned} (n-2)(c-a)^2 - 2b(n-2)(c-a) + ((n-2)(c-a))^2 &= \\ = 2 \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} (c-a) - (n-2)b \right) (c-a) \end{aligned}$$

Разделяя обе части равенства на $(c-a) \neq 0$ получим равенство

$$(n-2)(c-a) - 2b(n-2) + (n-2)^2(c-a) = 2 \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} (c-a) - (n-2)b \right)$$

или

$$(n-2)(c-a) - 2b(n-2) + (n-2)^2(c-a) = 2(n-2) \left(\frac{(n-1)}{2} (c-a) - b \right).$$

Теперь делим обе части равенства на не равную нулю выражение $(n-2)$ будем иметь

$$(c-a) - 2b + (n-2)(c-a) = 2 \left(\frac{(n-1)}{2} (c-a) - b \right)$$

или

$$(c-a) - 2b + (n-2)(c-a) = (n-1)(c-a) - 2b$$

Отсюда приходим равенству $(n-1)(c-a) = (n-1)(c-a) - 2b$ которое является тождеством. Теорема доказана.

Теперь используя теоремы 1 найдем равенства для некоторых значений n :

$$\text{для } n = 2, \quad b^2 + a^2 = c^2.$$

$$\text{для } n = 3, \quad (c-a)^2 + (a+b-c)^2 + (c-b)^2 = (2c-a-b)^2.$$

$$\text{для } n = 4, \quad (c-a)^2 + (c-a)^2 + (b+2a-2c)^2 + (3c-2a-2b)^2 = (4c-3a-2b)^2.$$

$$\text{для } n = 5, \quad (c-a)^2 + (c-a)^2 + (c-a)^2 + (b+3a-3c)^2 + (6c-5a-3b)^2 = (7c-6a-3b)^2.$$

$$\begin{aligned} \text{для } n = k+2, \quad k(c-a)^2 + (b-k(c-a))^2 + \left(\frac{k(k+1)}{2} (c-a) + a - kb \right)^2 \\ = \left(\frac{k(k+1)}{2} (c-a) + c - kb \right)^2. \end{aligned}$$

Найденные равенства для значений n : $n=2, n=3, n=4$ и $n=5$ используя формулу теоремы изображены на рис.2

Рис.2

Теперь используя формулу теоремы 1 при $n = 3$ покажем как можно перейти в случай $n = 2$. Используя равенство $(c - a)^2 + (a + b - c)^2 + (c - b)^2 = (2c - a - b)^2$ для $n = 3$ найдем a , b и c

$$a + b - c + c - a = a$$

$$a + b - c + c - b = b$$

$$a + b - c + 2c - a - b = c$$

и отсюда при $n = 2$ вытекает равенство $b^2 + a^2 = c^2$ (рис.3).

Рис. 3.

Теорема 2. Если a , b и c -числа Пифагора, то для произвольного n верно равенство

$$(n-2)(c+a)^2 + (b + (n-2)(c+a))^2 + \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2}(c+a) - a + (n-2)b\right)^2 = \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2}(c+a) + c + (n-2)b\right)^2.$$

Доказательство аналогично доказательству теоремы 1.

Теперь используя теорему 2 приведем в виде таблицы ребра и диагоналей двух серий Пифагоровых кирпичей, которых можно построить с помощью пифагоровых троек (3,4; 5) и (4,3; 5) :

Таблица 1

П. К \mathbb{R}^n	Пифагоровые кирпичи, построенные с помощью тройки (3,4; 5)		Пифагоровые кирпичи, построенные с помощью тройки (4,3; 5)	
	Ребра	Диагональ	Ребра	Диагональ
\mathbb{R}^3	(8, 12, 9)	17	(9, 12, 8)	17
\mathbb{R}^4	(8, 8, 20, 29)	37	(9, 9, 21, 29)	38
\mathbb{R}^5	(8, 8, 8, 28, 57)	65	(9, 9, 9, 30, 59)	68
\mathbb{R}^6	(8, 8, 8, 8, 36, 93)	101	(9, 9, 9, 9, 39, 98)	107
\mathbb{R}^7	(8, 8, 8, 8, 8, 44, 137)	145	(9, 9, 9, 9, 9, 48, 149)	155

или укажем схему фрактального процесса [2,с17] :

$$(3,4; 5) \xrightarrow{n=3} \{(8,12,9; 17)\} \xrightarrow{n=4} \{(8,8,20,29; 37)\} \xrightarrow{n=5} \{(8,8,8,28,57; 65)\} \xrightarrow{n=5} \{(8,8,8,8,36,93; 101)\} \\ \xrightarrow{n=3} \{(9,12,8; 17)\} \xrightarrow{n=4} \{(9,9,21,29; 38)\} \xrightarrow{n=5} \{(9,9,9,30,59; 68)\} \xrightarrow{n=5} \{(9,9,9,9,39,98; 107)\}$$

Покажем результаты, полученные из формулы теоремы 2 для значений $n : n = 2, n = 3, n = 4$ и $n = 5$ в виде изображения [2,с.20] (рис.6)

Рис.6.

Следствие 1. Из теоремы 2 можно вывести различные Пифагоровы тройки для различных значений n :

для $n = 2$, пифагоровая тройка $b^2 + a^2 = c^2$ $(a, b; c)$,

для $n = 3$ пифагоровой кирпич

$$(c + a)^2 + (a + b + c)^2 + (c + b)^2 = (2c + a + b)^2$$

а также для n -мерного пифагорового кирпича

$$\underbrace{(c - a, c - a, \dots, c - a)}_{(n-3)\text{шт}}, \frac{(n-1)(n-2)}{2}(c+a) - a + (n-2)b; \frac{(n-1)(n-2)}{2}(c+a) + c + (n-2)b$$

Например, полученное в теореме 2, при $n = 3$, равенство $(c + a)^2 + (a + b + c)^2 + (c + b)^2 = (2c + a + b)^2$

можно изобразить как связь равностороннего треугольника ABC с прямым параллелепипедом TNKODHFS, т.е. «кирпичиком Пифагора», на рис.7 следующим образом [2,с.20]:

Рис. 7

Пусть нам дано равнобедренный треугольник CTD на плоскости α .
 $AB = a + b + c$, $BD = c + a$, $DC = c + b$ и $AC = 2c + a + b$
определим как рёбра и диагональ пифагорово кирпича прямого параллелепипеда $TNKODHFS$, принадлежащий пространству \mathbb{R}^3
 $OT = SD = FH = KN = a + b + c$,
 $TN = OK = SF = DH = c + a$,
 $TD = NH = KF = OS = c + b$
 $DK = 2c + a + b$.

Фрактальные связи пифагоровых троек

Фрактал — это фигура, обладающая свойством самоподобия. Объект называют самоподобным, если одна или более его частей похожа на его целое. При этом количество повторяющихся частей у фрактала стремится к бесконечности — этим он отличается от самоподобных геометрических фигур с конечным числом звеньев (предфракталов).

Термин «фрактал» ввёл в 1975 году американский математик Бенуа Мандельброт. За основу он взял латинское слово **fractus**, означающее «разделённый на части». Позже Мандельброт выпустил книгу «Фрактальная геометрия природы» (The Fractal Geometry of Nature), в которой представил новый метод описания сложных природных объектов на основе фракталов. Обычные, или евклидовы, фигуры с этой задачей не справлялись, ведь в природе не существует прямых линий, треугольников, квадратов кругов и так далее.

Однако о концепции фракталов было известно задолго до первых работ Мандельброта. Первую такую фигуру, которая вошла в историю как «множество Кантора» (позже мы расскажем про неё подробнее), открыл Георг Кантор в 1883 году. На её основе математик продемонстрировал и самоподобие, и рекурсию.

Позже учёные обнаружили рекурсию в объектах живой природы: деревьях, молниях, облаках и других. Оказалось, что структура таких объектов подобна структуре их частей, а значит, их можно описать неким математическим законом и не пытаться изобразить квадратами, кругами и другими классическими геометрическими фигурами.

Теорема 3. Пусть дана пифагорова тройка $(a, b; c)$ Тогда с помощью следующих формул

$$a_1 = 2a \pm b + 2c, \quad b_1 = a \pm 2b + 2c, \quad c_1 = 2a \pm 2b + 3c \quad (1)$$

можно образовать новые пифагоровы тройки $(a_{21}, b_{21}; c_{21})$ и $(a_{22}, b_{22}; c_{22})$.

Из пифагоровой тройки $(a, b; c)$ с помощью следующих формул

$$2a \pm b + 2c, \quad a \pm 2b + 2c, \quad 2a \pm 2b + 3c$$

образуем новые пифагоровы тройки $(a_{21}, b_{21}; c_{21})$ и $(a_{22}, b_{22}; c_{22})$

Аналогично, из $(a_{21}, b_{21}; c_{21})$ с использованием формул

$$2a_{21} \pm b_{21} + 2c_{21}, \quad a_{21} \pm 2b_{21} + 2c_{21}, \quad 2a_{21} \pm 2b_{21} + 3c_{21},$$

получаем тройки $(a_{31}, b_{31}; c_{31})$ и $(a_{32}, b_{32}; c_{32})$, а из $(a_{22}, b_{22}; c_{22})$ с помощью формул

$$2a_{22} \pm b_{22} + 2c_{22}, \quad a_{22} \pm 2b_{22} + 2c_{22}, \quad 2a_{22} \pm 2b_{22} + 3c_{22}$$

получаем тройки $(a_{33}, b_{33}; c_{33})$ и $(a_{34}, b_{34}; c_{34})$

Короче говоря, был обнаружен бесконечный фрактальный процесс.

Этот процес заишем в виде следующей схемы:

$$\begin{aligned} &(a, b; c) \xrightarrow{(2a \pm b + 2c, a \pm 2b + 2c, 2a \pm 2b + 3c)} \left\{ \begin{array}{l} (a_{21}, b_{21}; c_{21}) \\ (a_{22}, b_{22}; c_{22}) \end{array} \right. \\ &\left\{ \begin{array}{l} (a_{21}, b_{21}; c_{21}) \\ (a_{22}, b_{22}; c_{22}) \end{array} \right. \xrightarrow{\begin{array}{l} (2a_{21} \pm b_{21} + 2c_{21}, a_{21} \pm 2b_{21} + 2c_{21}, 2a_{21} \pm 2b_{21} + 3c_{21}) \\ (2a_{22} \pm b_{22} + 2c_{22}, a_{22} \pm 2b_{22} + 2c_{22}, 2a_{22} \pm 2b_{22} + 3c_{22}) \end{array}} \left\{ \begin{array}{l} (a_{31}, b_{31}; c_{31}) \dots \\ (a_{32}, b_{32}; c_{32}) \dots \\ (a_{33}, b_{33}; c_{33}) \dots \\ (a_{34}, b_{34}; c_{34}) \dots \end{array} \right. \end{aligned}$$

Например, с помощью тройки Пифагора (3,4,5) покажем трехзвенный фрактальный процесс на схеме:

$$\begin{aligned} &(20,21; 29) \begin{array}{l} \nearrow (119,120;169) \begin{array}{l} \nearrow (696,697;985) \dots \\ \searrow (456,217;505) \dots \end{array} \\ \searrow (77,36;85) \begin{array}{l} \nearrow (360,319;481) \dots \\ \searrow (288,175;377) \dots \end{array} \end{array} \\ &(3,4; 5) \begin{array}{l} \nearrow (55,48;73) \begin{array}{l} \nearrow (284,257;385) \dots \\ \searrow (228,145;273) \dots \end{array} \\ \searrow (12,5; 13) \begin{array}{l} \nearrow (224,207;305) \dots \\ \searrow (168,95;193) \dots \end{array} \end{array} \end{aligned}$$

Задача 1. С помощью тройки Пифагора (4,3;5) постройте трехзвенный фрактальный процесс, используя теоремы 3.

Представляем ниже кирпичик Эйлера с наименьшими гранями [1,3,с.15]:

$$\begin{cases} 44^2 + 117^2 = 125^2 \\ 117^2 + 240^2 = 276^2 \\ 240^2 + 44^2 = 244^2 \end{cases}$$

Ниже приведено уравнение с дополнительными параметрами $r \in Z$, которое генерирует ребра и диагонали кирпича Эйлера, и приведен один пример.

Теорема 4. Если $(a, b; c)$ - тройка Пифагора, то для произвольного $r \in Z$ ненулевые числа x, y, z , определённые равенствами

$$\begin{aligned}x &= a[(br)^2 - c^2] \cdot \{(2b[(br)^2 - c^2(2r - 1)])^2 - (c[c^2 + (r^2 - 2r)b^2])^2\}, \\y &= b[(br)^2 - c^2(2r - 1)] \cdot \{(2a[(br)^2 - c^2])^2 - (c[c^2 + (r^2 - 2r)b^2])^2\}, \\z &= 4abc[(br)^2 - c^2] \cdot [(br)^2 - c^2(2r - 1)] \cdot [c^2 + (r^2 - 2r)b^2]\end{aligned}$$

являются тройками Эйлера.

Известно два параметрические уравнения Эйлера, эта теорема даёт новое параметрическое уравнения с дополнительным параметром $r \in Z$.

Доказательство. Доказательство теоремы осуществляется путем проверки равенств.

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= d_{xy}^2 \\x^2 + z^2 &= d_{xz}^2 \\y^2 + z^2 &= d_{yz}^2\end{aligned}$$

В этом случае диагонали сторон кирпича Эйлера равны:

$$\begin{aligned}d_{xy} &= (c[c^2 + (r^2 - 2r)b^2])^3, \\d_{xz} &= a[(br)^2 - c^2] \cdot \{(2b[(br)^2 - c^2(2r - 1)])^2 + (c[c^2 + (r^2 - 2r)b^2])^2\}, \\d_{yz} &= (b[(br)^2 - c^2(2r - 1)] \cdot \{(2a[(br)^2 - c^2])^2 + (c[c^2 + (r^2 - 2r)b^2])^2\}.\end{aligned}$$

Подставляя значения $r \in Z$ в формулу, дающей тройки Эйлера, создаём бесконечное множество параметрических уравнений, дающих тройки Эйлера.

Если же найдем ребра кирпича Эйлера, соответствующие $r = 2$ и $a = 3, b = 4, c = 5$ в параметрическом уравнении, то тогда

$$\begin{aligned}x &= a[4b^2 - c^2]\{(2b[4b^2 - 3c^2])^2 - c^6\}, \\y &= b[4b^2 - 3c^2]\{(2a[4b^2 - c^2])^2 - c^6\}, \\z &= 4abc^3[4b^2 - c^2] \cdot (4b^2 - 3c^2).\end{aligned}$$

Теперь вычислим ребра кирпичика Эйлера, соответствующие тройке Пифагора $a = 3, b = 4, c = 5$.

$$\begin{aligned}x &= 3 \cdot 39 \cdot \{(2 \cdot 4 \cdot 11)^2 - (125)^2\}, \\y &= 4 \cdot 11 \cdot \{(2 \cdot 3 \cdot 39)^2 - (125)^2\}, \\z &= 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 125 \cdot 39 \cdot 11,\end{aligned}$$

и из этого вытекает

$$\begin{aligned}x &= 3 \cdot 39(88^2 - 125^2), \\y &= 4 \cdot 11(234^2 - 125^2), \\z &= 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 125 \cdot 39 \cdot 11\end{aligned}$$

Как результат получаем тройку Эйлера

$$x = 922077, \quad y = 1721764, \quad z = 2574000.$$

Проверка:

$$\begin{aligned}922077^2 + 1721764^2 &= 1953125^2, \\922077^2 + 2574000^2 &= 2734173^2, \\1721764^2 + 2574000^2 &= 3096764^2, \\850225993929 + 2964471271696 &= 3814697265625, \\850225993929 + 6625476000000 &= 7475701993929, \\2964471271696 + 6625476000000 &= 9589947271696.\end{aligned}$$

1953125, 2734173, 3096764 – диагонали граней кирпича Эйлера с ребрами (922077, 1721764, 2574000).

Задача 2. Найти параметрическое уравнение, соответствующее $r = 3$ и тройке Пифагора $a = 5, b = 12, c = 13$. в параметрическом уравнении теоремы 4.

Следствие 2. Если $(a, b; c)$ – тройка Пифагора,

$$x^2 + y^2 = d_{xy}^2$$

$$x^2 + z^2 = d_{xz}^2$$

$$y^2 + z^2 = d_{yz}^2$$

тогда существует трехзвенный фрактал:

References:

1. A. A'zamov. *Eyler g'ishtlari*. Fizika, matematika va informatika. 2012. №1, 52-56.
2. Abdullayev J.I., Ibragimov H. H. *Pifagor taxtasi yordamida Pifagor g'ishtlarini qurish*. Ilmiy axborotnoma. Samarqand, 1-son (119), 2020. 15-21.
3. Abdullayev J.I., Ibragimov H. H. *Pifagor va Eyler g'ishtlari*. Buxoro davlat universiteti Ilmiy axboroti. Buxoro, 2022/6(94). 10-15.
4. Abdullayev J.I., Ibragimov H. H. *Pifagor va Eyler g'ishtlari uchun parametrik tenglamalar*. Ilmiy axborotnoma. Samarqand, №3/(139) 2023.29-34.
5. H.H.Ibragimov. *Pifagor sonlari va Eyler g'ishti*. Tadbirkorlik va pedagogika. Ilmiy-uslubiy jurnal. 2023-yil, 1-son, 198-207 betlar.
6. By Samuel Bonaya Buya end Whiteeagle Joshua Daddah. *A_method_of_Finding_Perfect_Euler_Bricks*. 07.01.2017. 1-15.
7. Oliver Knill. *Treasure Hunting Perfect Eyler bricks*. 24.02.2009. 1-5.
8. Е.А.Горин, *Степени простых чисел в составе пифагоровых троек* Матем. просв., 2008, выпуск 12. 25.02. 2023 г. 106-107 ст.
9. Ворон А.В. *Способ получения эйлеровых параллелепипедов на основе значений котангенса пифагоровых троек*. 24.03.2024).
10. Dickson L.E. *History of the theory of numbers*. Volume II: Diophantine analysis. Chelsea Publishing Co., New York, 1966.
11. Long, Calvin T. *Elementary Introduction to Number Theory*. 2nd ed. – Lexington: D. C. Heath and Company, LCCN 77-171950, 1972. – 46 p.
12. Leech J. *The rational cuboid revisited* // American Mathematical Monthly, 1977. Vol. 84, No. 7. PP. 518–533.

13. Pocklington H.C. *Some Diophantine impossibilities* // Proceedings Cambridge Philosophical Society, 18, 1912, PP. 110–118.
14. Spohn W. *On the integral cuboid* // American Mathematical Monthly, 1972. Vol. 79, No 1. PP. 57–59.
15. Buya S. B. *Simple algebraic proofs of Fermat's last theorem* // Advances in Applied science research, 2017. Vol. 8, No. 3. PP. 60–64.
16. Edgar T. *Euler Bricks* // Mathematics Magazine, 2022. Vol. 95 No. 4. PP. 401–402.